

УДК 616.89

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188233>

**ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ З
COVID-19 З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИХ
ТЕСТІВ**

Френкель С.

Міжнародна академія екології та медицини, м. Київ, Україна

**ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С COVID-19 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ**

Френкель С.

Международная академия экологии и медицины, г. Киев, Украина

**RESEARCH OF COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH
COVID-19 USING NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS**

Frankel S.

International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv, Ukraine

72

Summary/Резюме

The article presents the results of a study of cognitive disorders against the background of COVID-19 with the use of neuropsychological tests (MMSE mental status assessment scales, time drawing test, and ten word memory). When examining the level of cerebral insufficiency in patients of working age with COVID-19, it was established that on the eighth day of hospital stay, cognitive disorders were observed in 100% of patients and were manifested both by objective disorders and mild and moderate dementia. It has been proven that the cognitive dysfunction of COVID-19 does not have a direct dependence on age, since objective disorders and dementia of a mild degree were noted not only in patients 51-60 years old, but also in the age group 40-50 years old.

Keywords: *cognitive disorders, COVID-19, neuropsychological tests*

В статті представлені результати дослідження когнітивних розстройств на фоні COVID-19 з використанням нейропсихологічних тестів (шкали оцінки психічного статусу MMSE, теста рисования часов и запоминание десяти слов). При дослідженні рівня церебральної недостаточності у пацієнтів трудоспособного віку з COVID-19 встановлено, що на восьміє сутки перебування в стаціонарі когнітивні розстройств набувалися у 100% пацієнтів і проявлялися як предметними порушеннями, так і деменцією легкої і помірного ступеня вираженості. Доказано, що когнітивна дисфункція COVID-19 не має прямої залежності від віку, оскільки предметні порушення і деменція легкої ступеня відмічалися не тільки у пацієнтів 51-60 років, але і в віковій групі

пе 40-50 лет.

Ключевые слова: когнитивные расстройства, COVID-19, нейропсихологические тесты

В статті представлені результати дослідження когнітивних розладів на тлі COVID-19 з використанням нейропсихологічних тестів (шкали оцінки психічного статусу MMSE, тесту малювання годинника та запам'ятовування десяти слів). При дослідженні рівня церебральної недостатності у пацієнтів працездатного віку з COVID-19 встановлено, що на восьму добу перебування у стаціонарі когнітивні розлади спостерігалися у 100 % пацієнтів та проявлялися як предметними порушеннями, так і деменцією легкого та помірного ступеня вираженості. Доведено, що когнітивна дисфункція при COVID-19 не має прямої залежності від віку, оскільки предметні порушення та деменції легкого ступеня відмічалися не лише у пацієнтів 51-60 років, але й у віковій групі 40-50 років.

Ключові слова: когнітивні розлади, COVID-19, нейропсихологічні тести

Вступ

Пандемія COVID-19, що «вибухнула» на початку 2020 р. об'єднала всі ознаки надзвичайної ситуації: високу швидкість і масштабність поширення захворювання, наявність небезпеки для населення через високу смертність та значну шкоду здоров'ю, а також серйозні матеріальні витрати та порушення умов звичної життєдіяльності людей [2, 8, 10]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2020 року COVID-19 торкнувся майже всіх країн світу, і з початку пандемії було зареєстровано близько 512 млн людей випадків та понад 6,2 млн летальні наслідки [9]. Згідно проведеним дослідженням, емоційні реакції населення демонструють типові фази реакції на природну катастрофу з поступовим підвищенням вираженості психічних розладів [5, 6].

Розповсюдження коронавірусної інфекції за характером загрози та тими психологічними наслідками, які вона викликає, може визначатися як психотравмуючий фактор. Відомо, що тривале перебування в стресовій ситуації неминуче призведе до виснаження адаптаційних резервів і, як результат – до розвитку хворобливих станів (невротичних, психосоматичних та адиктивних

проявів). В ситуації пандемії така група пацієнтів, на жаль, позбавлена можливості отримати кваліфіковану допомогу в області психічного здоров'я, що неминуче призведе до росту затяжних психогенних станів, суїцидальної активності та передчасної смерті [3, 7, 13].

Тому **метою даної роботи** було вивчення когнітивних розладів у хворих працездатного віку на COVID-19 з використанням нейропсихологічних тестів на 8-у та 20-у добу госпіталізації.

Матеріали та методи дослідження

Для досягнення поставленої мети проведено когортне проспективне, рандомізоване, відкрите, клінічне дослідження, де обстежено 120 хворих віком від 40 до 60 років (середній вік жінок складав $44,28 \pm 8,91$; чоловіків – $50,92 \pm 7,86$) з COVID-19. Всі пацієнти були розподілені на 2 вікові групи: 1 група – 40-50 років ($n=65$), 2 група – пацієнти віком 51-60 років ($n=55$).

Критерії включення:

- вік пацієнта (40-60 років);
- підтверджений діагноз інфекції SARS-CoV-2;
- протікання COVID-19 середнього та важкого ступеня тяжкості;

Критерії виключення:

- вік менш ніж 20 років та старше 60 років;
- відмова пацієнту від участі в дослідженні;
- відсутність ознак «тривалого симптоматичного COVID-19»;
- легке протікання COVID-19;
- обтяжений неврологічний анамнез;
- психіатричні захворювання;
- черепно-мозкова травма;
- онкологічні патології, тяжкі захворювання печінки;
- захворювання системи крові;
- вагітність;
- медикаментозна, наркотична та алкогольна залежність.

При госпіталізації всім обстеженим, відповідно Протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» призначалася противірусна/імунomodуюча та підтримуюча терапія [1, 12].

Когнітивні розлади у пацієнтів працездатного віку на COVID-19 виявляли за допомогою нейропсихологічних тестів: шкали оцінки психічного статусу MMSE, тесту малювання годинника та запам'ятовування десяти слів.

MMSE (Mini Mental State Examination) – це достатньо надійним інструментом для первинного скринінгу когнітивних пошкоджень, в тому числі деменцій. Окрім цього, результати тесту високо корелюють з інтегральними показниками когнітивних функцій. Результат тесту отримували шляхом сумації балів по кожному із пунктів. Максимальний показник в даному тесті – 30 балів, що відповідає найбільш високим когнітивним здібностям. Чим менше результат тесту, тим більш виражений когнітивний дефіцит [14].

Тест «малювання годинника» є швидким та легким тестом для оцінки та-

ких когнітивних функцій, як: зорово-конструктивної (конструктивний праксис); гностичних порушень; виконавчих функцій (довільна організація психічної діяльності: сприйняття, пам'ять, увага) та поведінки. Інтерпретацію результатів проводили згідно рекомендаціям [11].

Тест «запам'ятовування 10 слів» (тест А. Р. Лурія) дозволяє оцінити стан мимовільної вербальної пам'яті, втомлюваності, активності уваги та досліджувати процеси запам'ятовування, зберігання та відтворення інформації. Після отримання результатів оцінювали характер «кривої запам'ятовування»: плато-подібний, ломаний, зростаючий та ін. [11]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 9.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [4].

Результати та їх обговорення

Першим етапом нашого дослідження було вивчення рівня когнітивної дисфункції у хворих працездатного віку на COVID-19 з використанням нейропсихологічних тестів. Згідно класифікації всі когнітивні розлади були розподілені на 3 види: предметні когнітивні розлади, деменція легкого ступеня вираженості, деменція помірного ступеня вираженості.

Одержані результати тесту MMSE вказують на те, що у віковій групі 40-50 років на 8-у добу кількість балів складала $22,35 \pm 0,42$, а у віковій групі 51-60 років – $21,21 \pm 0,35$. Мінімальна зафіксована кількість балів – 15, максимальна 27 (табл. 1).

На 8-у добу у групі пацієнтів 40-50 років мінімальної кількості балів зафіксовано не було, у віковій групі 51-60 років – у 6 пацієнтів (мінімальна зафіксована кількість балів 15 відмічалася у 3

пацієнтів).

На 20-у добу перебування у стаціонарі у пацієнтів вікової групи 51-60 років мінімальна кількість балів була зафіксована у 7 пацієнтів, що вказує на прогрес когнітивних розладів у даній групі.

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення когнітивної дисфункції за допомогою тесту малювання годинника. Максимальна кількість балів за цією шкалою дорівнює 10, при цьому годинник повинен бути намальований правильно і точно показувати заданий час; 9 балів – незначні неточності в розташуванні стрілок; 8 балів – більш помітні помилки в розташуванні стрілок; 7 балів та нижче – стрілки показують неправильний час (табл. 2).

За показниками тесту малювання годинника на 8-у добу одержано наступні результати: у віковій групі 40-50 років кількість балів складала – $9,5 \pm 0,47$; у віковій групі 51-60 років – $8,4 \pm 0,42$.

Мінімальна кількість балів дорівнювала 5, тобто пацієнти неправильно розташовували числа на циферблаті. В основному вказані показники відзначалися у віковій групі 51-60 років.

За показниками тесту малювання годинника на 20-у добу у віковій групі 40-50 років кількість балів складала – $8,3 \pm 0,62$; у віковій групі 51-60 років – $7,1 \pm 0,45$. Мінімальна кількість балів (5-6 балів) була

зафіксована у 8 пацієнтів у віковій групі 51-60 років, що вказує на прогрес когнітивних розладів у даній групі.

Наступним етапом дослідження когнітивних розладів у пацієнтів з COVID-19 був метод Лурія, за допомогою якого можна оцінити стан мимовільної вербальної пам'яті, зокрема: об'єм безпосереднього відтворення після 1-ої спроби; об'єм відстрокованого відтворення (стан довготривалої пам'яті) та ефективність запам'ятовування (табл. 3).

За показниками тесту Лурія встановлено, що на 8-у добу перебування в стаціонарі у віковій групі 41-50 років кількість балів складала $8,1 \pm 0,7$; у віковій групі 51-60 років – $6,7 \pm 0,8$. Мінімальна кількість балів (5-6 балів) зафіксована у 8 пацієнтів, серед яких переважали па-

Таблиця 1

Результати тесту MMSE у пацієнтів працездатного віку на COVID-19 на 8-у та 20-у добу перебування у стаціонарі

Бали	Групи пацієнтів з COVID-19 (n=120)			
	На 8-у добу		На 20-у добу	
	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)
11-19	—	6	—	7
20-23	6	16	9	19
24-27	59	32	56	29
28-30	—	—	—	—
M±σ	22,35±0,42	21,21±0,35	20,66±0,42	19,21±0,37

Таблиця 2

Результати тесту малювання годинника у пацієнтів працездатного віку на COVID-19 на 8-у та 20-у добу перебування у стаціонарі

Бали	Групи пацієнтів з COVID-19 (n=120)			
	На 8-у добу		На 20-у добу	
	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)
5-6	—	3	2	8
7-8	5	18	21	24
9-10	60	34	42	23
M±σ	9,5±0,47	8,4±0,42	8,3±0,62	7,1±0,45

Таблиця 3

Результати тесту Лурія у пацієнтів працездатного віку на COVID-19 на 8-у та 20-у добу перебування у стаціонарі

Бали	Групи пацієнтів з COVID-19 (n=120)			
	На 8-у добу		На 20-у добу	
	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)	1 (40-50 р.) (n=65)	2 (51-60 р.) (n=55)
5-6	3	8	5	12
7-8	10	20	15	23
9-10	52	27	45	20
M±σ	8,1±0,7	6,7±0,8	7,6±0,5	6,2±0,5

цієнти вікової групи 51-60 років.

На 20-у добу перебування у стаці-
онарі результати тесту Лурія мали на-
ступні результати: у пацієнтів 40-50
років середня кількість балів складала
7,6±0,5, а у віковій групі 51-60 років -
6,2±0,5.

Таким чином, за допомогою ней-
ропсихологічних тестів у пацієнтів пра-
цездатного віку на 8-у добу перебуван-
ня у стаціонарі встановлено, що у віковій
групі 40-50 років когнітивна дисфункція
проявлялася у 100 % пацієнтів, зокрема,
предметними когнітивними порушення-
ми у 59 % хворих та деменцією легкого
ступеня вираженості у 41 % пацієнтів.
Деменції помірного ступеня вираже-
ності в даній групі пацієнтів не було ви-
явлено.

У віковій групі 51-60 років виявле-
но, що предметними когнітивними по-
рушеннями страждали 39 пацієнтів (71
%); на деменцію легкого ступеня вира-
женості – 15 % пацієнтів; на деменцію
помірного ступеня вираженості – 14 %
пацієнтів.

Отже, когнітивні розлади у
пацієнтів працездатного віку з COVID-19
проявлялися предметними порушення-
ми та деменцією легкого ступеня і
відмічалися не лише у пацієнтів старшої
вікової групи 51-60 років, але й в 40-50
років.

Висновки:

1. При дослідженні рівня церебраль-
ної недостатності у пацієнтів пра-
цездатного віку з COVID-19 встанов-
лено, що на восьму добу перебу-
вання у стаціонарі когнітивні розла-
ди спостерігалися у 100 % пацієнтів
та проявлялися як предметними по-
рушеннями, так і деменцією легко-
го та помірного ступеня вираже-
ності.
2. Доведено, що когнітивна дисфунк-
ція при COVID-19 не має прямої за-
лежності від віку, оскільки предметні

порушення та деменції легкого сту-
пеня відмічалися не лише у пацієнтів
51-60 років, але й у віковій групі 40-
50 років.

Література

1. Грищенко О. Нові стандарти медичної до-
помоги пацієнтам з COVID-19. *Довідник
головної медичної сестри*. 2020. № 4. С.
16– 22.
2. Козловська А. COVID-19: що необхідно зна-
ти про пандемію коронавірусної інфекції.
*Клінічна імунологія. Алергологія. Інфекто-
логія*. 2020. № 2 (123). С. 18–20.
3. Купко Н. Пандемія COVID-19: вплив на пси-
хічне здоров'я населення. *НейроNEWS*.
2020. № 6 (117). С. 6–8.
4. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Ста-
тистические методы в медико-биологи-
ческих исследованиях с использованием
Excel. К.: МОРИОН, 2000. 320 с.
5. Приходько В. Ю., Мікропуло І. Р., Кононен-
ко О. А. Когнітивні розлади у літніх людей
і їхня профілактика у практиці сімейного
лікаря. *Семейная медицина*. 2015. № 2
(58). С. 23–28.
6. Чабан О. С., Хаустова О. О. Психічне здо-
ров'я в період пандемії COVID-19 (особ-
ливості психологічної кризи, тривоги, стра-
ху та тривожних розладів). *НейроNEWS*.
2020. № 3. С. 26–36.
7. Alsharif W, Qurashi A Effectiveness of COVID-
19 diagnosis and management tools: A
review. *Radiography (Lond)*. 2021. Vol. 27
(2). P. 682–687.
8. Apple D. M., Fonseca R. S. The role of adult
neurogenesis in psychiatric and cognitive
disorders. *Brain research*. 2017. Vol. 1655.
P. 270–276.
9. COVID-19 pandemic: from origins to
outcomes. A comprehensive review of viral
pathogenesis, clinical manifestations,
diagnostic evaluation, and management /
R. Ochani, A Asad, F Yasmin et al. *Infez Med*.
2021. Vol. 29 (1). P. 20–36.
10. COVID-19: clinical presentation and detection
methods / M. Pradhan, K. Shah, A Alexander
et al. *Immunoassay Immunochem*. 2022. Vol.
43 (1). P. 1951291.
11. Ho C. S., Chee C. Y., Ho R. C. Mental Health
Strategies to Combat the Psychological Impact
of COVID-19 Beyond Paranoia and Panic.
*Annals of the Academy of Medicine.
(Singapore)*. 2020. Vol. 49, No. 3. P. 155–
160.

12. Kupferschmidt K., Cohen K. J. Race to find COVID-19 treatments accelerates. *Science*. 2020. Vol. 367 (6485). P. 1412–1413.
13. Lipai T. P. The Covid-19 pandemic: depression, anxiety, stigma and impact on mental health. Problems of social hygiene, public health and history of medicine, *Russian journal*. 2020. Vol. 28 (5). P. 922–927.
14. Mitchell A. J. The Mini-Mental State Examination (MMSE): update on its diagnostic accuracy and clinical utility for cognitive disorders. *Cognitive screening instruments*. 2017. Vol. 3. P. 37–48.

References

1. Hryshchenko O. New standards of medical care for patients with COVID-19. Handbook of the head nurse. 2020. No. 4. P. 16–22.
2. Kozlovska A. COVID-19: what you need to know about the coronavirus pandemic. *Clinical immunology. Allergology. Infectology*. 2020. No. 2 (123). P. 18–20.
3. Kupko N. The COVID-19 pandemic: impact on the mental health of the population. *NeuroNEWS*. 2020. No. 6 (117). P. 6–8.
4. Lapach S.N., Chubenko A.V., Babich P.N. Statistical methods in medical and biological studies using Excel. K.: MORION, 2000. 320 p.
5. Prykhodko V. Yu., Mikropulo I. R., Kononenko O. A. Cognitive disorders in the elderly and their prevention in the practice of a family doctor. *Family medicine*. 2015. No. 2 (58). P. 23–28.
6. Chaban O.S., Haustova O.O. Mental health during the COVID-19 pandemic (features of psychological crisis, anxiety, fear and anxiety disorders). *NeuroNEWS*. 2020. No. 3. P. 26–36.
7. Alsharif W., Qurashi A. Effectiveness of COVID-19 diagnosis and management tools: A review. *Radiography (Lond)*. 2021. Vol. 27 (2). P. 682–687.
8. Apple D. M., Fonseca R. S. The role of adult neurogenesis in psychiatric and cognitive disorders. *Brain research*. 2017. Vol. 1655. P. 270–276.
9. COVID-19 pandemic: from origins to outcomes. A comprehensive review of viral pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic evaluation, and management / R. Ochani, A. Asad, F. Yasmin et al. *Infez Med*. 2021. Vol. 29 (1). P. 20–36.
10. COVID-19: clinical presentation and detection methods / M. Pradhan, K. Shah, A. Alexander et al. *Immunoassay Immunochem*. 2022. Vol. 43 (1). P. 1951291.
11. Ho C. S., Chee C. Y., Ho R. C. Mental Health Strategies to Combat the Psychological Impact of COVID-19 Beyond Paranoia and Panic. *Annals of the Academy of Medicine (Singapore)*. 2020. Vol. 49, No. 3. P. 155–160.
12. Kupferschmidt K., Cohen K.J. Race to find COVID-19 treatments accelerates. *Science*. 2020. Vol. 367 (6485). P. 1412–1413.
13. Lipai T. P. The Covid-19 pandemic: depression, anxiety, stigma and impact on mental health. Problems of social hygiene, public health and history of medicine, *Russian journal*. 2020. Vol. 28 (5). P. 922–927.
14. Mitchell A. J. The Mini-Mental State Examination (MMSE): update on its diagnostic accuracy and clinical utility for cognitive disorders. *Cognitive screening instruments*. 2017. Vol. 3. P. 37–48.

Впервые поступила в редакцию 15.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования